

УДК 657.22
DOI

МОДЕЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

БЕССАРАБОВ В.О.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
бухгалтерского учета
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В исследовании предложена модель институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на рынке консалтинговых услуг. Акцентируется внимание на том, что реализация предложенной модели сопровождается разработкой комплекса взаимосвязанных документов, направленных на создание, распространение и закрепление «правил игры» на микро-, мезо- и макроуровнях.

Ключевые слова: рынок консалтинговых услуг; консалтинг; предпринимательская деятельность; экономическая безопасность; механизм экономической безопасности

MODEL OF INSTITUTIONALIZATION OF THE METHODOLOGY OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ACTIVITIES IN THE MARKET OF CONSULTING SERVICES

BESSARABOV V.O.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
professor of accounting department
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The study proposes a model for the institutionalization of the methodology for ensuring the economic security of entrepreneurial activity in the consulting services market. Attention is focused on the fact that the implementation of the proposed model is accompanied by the development of a set of interrelated documents aimed at the creation, dissemination and consolidation of the «rules of the game» at the micro, meso and macro levels.

Keywords: consulting services market; consulting; entrepreneurial activity; economic security; mechanism of economic security

Постановка задачи. Реализация методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности должна сопровождаться разработкой «правил игры», следуя которым каждый из предложенных нами ранее ее компонент (от методов и методик [1] до принципов и постулатов [2]) воспринимается не только как устоявшаяся норма, но и как неотъемлемый элемент хозяйственного порядка (о котором речь шла в [3]), в т.ч. на рынке консалтинговых услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди исследований, результаты которых связаны с институционализацией различных методологий (ведения бизнеса, социальной ответственности бизнеса и т.д.), в отечественных реалиях обращают на себя внимание работы Д.П. Фролова, А.А. Шулимова, А.В. Инютина [4], И.И. Мазур [5], А.Ф. Ивашиной [6], А.А. Ткача [7], Н.Н. Лебедевой [8].

Однако понимание логики процесса институционализации в современных исследованиях не отличается особым разнообразием, но, тем не менее, не всегда связано с формированием институтов (хоть речь и идет о «правилах игры» и их закреплении или структуризации). Здесь уместно привести мнения ученых, которые представляют интерес для исследуемой нами проблематики, так как сводят институционализацию к:

- системному процессу функционального, структурного и нормативно-правового оформления хозяйственной жизни [4];
- организационному закреплению правил поведения субъектов хозяйствования [5];
- структуризации взаимодействий между людьми на основе правил поведения и последовательного перехода от системы ценностных ориентаций и установок к мотивации экономического развития [6];
- процессу оформления норм и правил в конкретные нормативно-правовые акты [7].

Стоит особо акцентировать внимание на результатах исследования Лебедевой Н.Н. [8], которая на основе детального анализа институциональной теории (от периода ее возникновения до современной интерпретации) приходит к выводу, что институционализация неразрывно связана с формированием как функциональных, так и нормативных отношений между

отдельными субъектами и окружающей их средой. Очевидно, что такая позиция в рамках представленного исследования:

1) подтверждает правильность выделения функционально-предметных областей в механизме обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности ([9]), которые могут быть «нормированы» или, другими словами, регламентированы в результате оказания консалтинговых услуг;

2) акцентирует внимание на необходимости модели институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, в рамках которой происходит взаимодействие институтов и «правил игры», лежащих в основе их функционирования, в т.ч. на рынке консалтинговых услуг;

Цель статьи заключается в разработке модели институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на рынке консалтинговых услуг.

Изложение основного материала исследования. Логика представленного исследования (исходя из результатов критического анализа специальной экономической литературы) базируется на следующей цепочке: «институциональная среда – институции (функции обеспечения экономической безопасности, реализация которых основывается на совокупности формальных и неформальных «правил игры») – институты (субъекты предпринимательской деятельности и государственные органы)».

Однако прежде всего следует обратить внимание на то, что институции в исследуемой проблематике носят неформальный характер, так как функции обеспечения экономической безопасности не выделяются на практике (и нечасто в теории) субъектами предпринимательской деятельности, а «правила игры» при их реализации, преимущественно, являются формальными, которые должны быть закреплены в соответствующих концепциях, программах, методических рекомендациях и т.п.

Исходя из этого, в рамках исследуемой проблематики институциональной средой является совокупность нормативно-правовых актов и нормативно-справочной информации, которой руководствуются институты при реализации функций по обеспечению экономической безопасности. При этом реализация таких функций зависит от:

– наличия различных институтов, формирующих «правила игры» предпринимательской деятельности в целом и обеспечения ее экономической безопасности в частности;

– способности институтов реализовать институции и закреплять их в виде «правил игры», что крайне важно для преодоления излишнего оппортунизма при ведении предпринимательской деятельности и обеспечении ее экономической безопасности;

– взаимосвязи и взаимообусловленности институций между собой, которые должны быть положены в основу формирования, укоренения и развития «правил игры».

Другими словами, взаимодействие институтов и институций, продолжение одних в других происходит в рамках институциональной среды, процессом формирования которой и является институционализация.

Так, побудительным мотивом формирования «правил игры» выступает необходимость обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности как, собственно, ее субъектами (согласно институциональной теории, агентами), так и институтами. В свою очередь, закрепление согласованных «правил игры» происходит посредством положений как нормативно-правовой (на уровне институтов), так и нормативно-справочной информации (на уровне отдельных агентов).

Однако так выглядит эталонная ситуация с закреплением и трансляцией установленных «правил игры» в плоскость предпринимательской деятельности. На практике же «правила игры» должны быть восприняты субъектами предпринимательской деятельности, так как положения нормативно-справочной информации не всегда в полной мере соответствуют декларируемым в нормативно-правовой информации идеям.

В качестве примера стоит привести ситуацию, когда нормативные акты органов местного самоуправления по развитию предпринимательской деятельности не соответствуют реальному положению дел ее субъектов и не корректируются с учетом современных условий. Так, недавняя ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции не внесла особых коррективов в регулирование предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике (отсутствие льгот или иной помощи), что негативно сказалось как на их режиме работы, так и на оплате

труда сотрудников. Другими словами, новые «правила игры» (которые касались только различных ограничений) не были положительно восприняты субъектами предпринимательской деятельности, вследствие чего нарушилась взаимосвязь между институтами и институциями.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, наряду с взвешенной государственной социально-экономической политикой необходимо уделять внимание институционализации экономической безопасности предпринимательской деятельности, так как «правила игры» при ее обеспечении должны быть восприняты субъектами (агентами) и институтами.

«Правилами игры» при обеспечении экономической безопасности предпринимательской деятельности является соответствующая методология. Именно ее закрепление в виде институций, с одной стороны, направлено на реализацию функций по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности, а с другой – на апробацию отдельных компонент одноименной методологии (от отдельных методов до комплексных методик).

Соответственно, в рамках представленного исследования под институционализацией методологии правомерно полагать процесс формирования институциональной среды, в рамках которой происходит развитие институтов на основе закрепления комплекса институций, направленных на обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Возвращаясь к тезису о том, что «правила игры» в исследуемой проблематике должны быть закреплены, прежде всего, формально (однако это не исключает значения неформальных правил) для разрешения как минимум указанных выше противоречий, приходим к выводу о необходимости их регламентации и унификации (причем преимущественно по форме, а не содержанию ввиду как разнообразия угроз экономической безопасности, так и подходов к их выявлению, оценке и противодействию).

Именно процесс разработки регламентов является действенным инструментом закрепления институций и функционально-предметных областей любых механизмов, в том числе и обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности. В свою очередь, унификация

позволит не только закрепить институции, но и обеспечить результативность соответствующих механизмов как для отдельных агентов, так и институтов.

При этом обратим внимание, что «комплексная» регламентация институций по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности делает одноименный механизм эффективным и устойчивым, так как включает совокупность нормативно-справочной документации, положения которой четко взаимосвязаны между собой, логически продолжая друг друга. Это подчеркивает, что процесс институционализации исследуемой методологии должен рассматриваться целостно, как комплекс действий, направленных на закрепление «правил игры» и их принятие отдельными агентами и институтами. Нарушение или потеря связей в цепочке (которая была сформулирована ранее: «институциональная среда – институции – институты») между составляющими элементами приведет к невозможности реализации механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности или его результативность будет сведена лишь к «точечному» эффекту от применения отдельных алгоритмов.

Учитывая вышесказанное, исходным пунктом в реализации каждого из этапов институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности является его регламентация. В нашем случае речь идет о регламентации на уровне заказчика консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Так, по нашему мнению, на этапе создания новых «правил игры» речь должна идти о концепции экономической безопасности, которая может разрабатываться консалтинговой фирмой (индивидуальным консультантом) как для отдельных субъектов предпринимательской деятельности, так и для их совокупности с целью дальнейшего ее применения на мезо- или макроуровнях. Однако стоит понимать, что разработка отдельной концепции не всегда соответствует возможностям отечественных субъектов предпринимательской деятельности и масштабам их деятельности. В таких случаях речь должна идти не о концепции, а о методических рекомендациях, закрепляющих отдельные этапы реализации механизма обеспечения экономической безопасности. Исходя из этого, в основу разработки соответствующей концепции

был положен модульный принцип, что позволило представить ее структуру в виде модулей (блоков), последовательно раскрывающих теоретические, организационные и методологические основы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, которые в случае необходимости могут реализовываться обособленно.

Именно модульный принцип разработки концепции в совокупности с ее теоретической, организационной и методологической проработкой являются необходимыми условиями обеспечения не только логической стройности, но и ее гибкости, открывая при этом альтернативные варианты ее содержания, структуры и названий (стандарт, положение, приложение к приказу и т.д.). Кроме того, наличие модулей в концепции обуславливает ее целевую направленность и является отражением фундаментальных задач ее реализации.

Структурно предложенная концепция включает общие положения, теоретические, организационные и, соответственно, методологические основы экономической безопасности предпринимательской деятельности, а также приложения.

Предшествует выделенным модулям перечень сокращений, условных обозначений и паспорт концепции, содержащий краткие сведения о ней (от цели и задач до планируемых источников финансирования, в случае необходимости таковых).

В первом модуле «Общие положения» раскрывается цель концепции, детализируются ее задачи и обосновывается необходимость ее реализации. В свою очередь, описание сферы применения концепции, ее взаимосвязи с другими нормативами и стандартами с указанием срока действия формирует целостный взгляд на ее значение и место в предпринимательской деятельности субъекта. Особо следует обратить внимание на перечень терминов, используемых в концепции (от «экономической безопасности» до «институционализации методологии»). Представленный перечень терминов позволяет установить однозначную их трактовку, что служит основой применения единой терминологии в ходе обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности и исключает возможность подмены дефиниций или двоякого их понимания.

Теоретическим основам экономической безопасности предпринимательской деятельности посвящен второй модуль

концепции. Необходимость, прежде всего, определения причин возникновения угроз экономической безопасности, а самое главное, их последствий, формирует структуру данного модуля, логика разработки которого завершается формулировкой соответствующих принципов и постулатов. Не вызывает особых сомнений, что именно теоретические основы имеют важное значение для реализации концепции, так как они закладывают правильную интерпретацию дальнейших организационных и методологических умозаключений и практических рекомендаций (а в некоторых случаях – требований).

В рамках следующего модуля раскрываются особенности обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности с позиций организации данного процесса. Для этого обосновывается необходимая организационно-управленческая структура субъекта предпринимательской деятельности, приводится перечень соответствующих регламентов документов, подчеркивается важность информационно-коммуникационных связей для достижения цели концепции, а также акцентируется внимание на мониторинге реализации функций по обеспечению экономической безопасности.

Ключевое значение для третьего модуля концепции имеют приложения, которые представлены положением об отделе экономической безопасности и должностными инструкциями его руководителя и специалистов. При этом особое значение должно отводиться взаимосвязи модулей концепции и положений указанных документов. Такая взаимосвязь формируется за счет, прежде всего, четкого указания в них функций, задач и ответственности отдела в целом и его руководителя, специалистов в частности. Учитывая возможную разнонаправленность деятельности отдела экономической безопасности (от проведения инвентаризаций до проверки различных форм отчетности) важным является разделение функций на основные и дополнительные в соответствующем положении, что позволит избежать конфликтных ситуаций при соблюдении должностных инструкций.

Методологические основы экономической безопасности предпринимательской деятельности формируются четвертым модулем концепции. Четкое «отделение» методологии обеспечения экономической безопасности с присущими ей компонентами, элементами методик от механизмов выявления и оценки,

противодействия ее угрозам направлено на лучшее восприятие и структурирование модулей концепции, а также упрощает их понимание.

Особую роль в указанном модуле выполняют методические рекомендации, которые выполняют роль четких инструкций, позволяющих как самостоятельно оценить уровень экономической безопасности субъектом предпринимательской деятельности, так и противодействовать ее угрозам. Универсальность алгоритмов реализации предложенных методических рекомендаций предоставляет возможность применения каждого из них отдельно, однако больший эффект, очевидно, достигается в комплексе.

Заключительный модуль концепции содержит приложения, дополняющие ее. Стоит обратить внимание, что их перечень и содержание должны максимально учитывать специфику субъекта предпринимательской деятельности (от организационной структуры до направлений работы) и избегать универсальных форм, макетов, проектов, моделей и т.п.

Очевидно, что создания отдельным субъектом предпринимательской деятельности «правил игр» и закрепления их в соответствующей концепции недостаточно для обеспечения экономической безопасности, так как, с одной стороны, отсутствует уверенность в том, что они будут восприняты и положительно оценены обществом, а с другой – понятны и одобрены работниками. Кроме того, разработка и принятие концепции не является гарантом выполнения и соблюдения всех ее положений, так как непонятными остаются действия работников по обеспечению экономической безопасности и реакции на ее угрозы (не принимая во внимание общепринятые нормы морали и положения нормативно-правовых актов).

Речь идет о том, что для институционализации методологии обеспечения экономической безопасности и распространения ее в предпринимательской среде недостаточным является только корректировка должностных инструкций работников для дополнения их пунктами о соответствующей ответственности или обязанностях. Это связано с тем, что даже формальное выполнение соответствующих обязанностей может сопровождаться неформальными договоренностями, которые не сможет учесть консалтинговая фирма (индивидуальный консультант) даже при «тесном» контакте с заказчиком консалтинговых услуг.

Учитывая достаточно широкую целевую направленность концепции, структура которой была описана ранее, возникает необходимость разработки такого документа, который бы был направлен на повышение уровня восприятия и согласия с ее положениями или хотя бы отдельными из них. Таким документом, который может лежать в основе ряда регламентных документов (положения об отделах, должностные инструкции и др.), является кодекс этики (кодекс профессионализма, кодекс делового поведения и т.п.).

Несмотря на возможную гибкость структуры и содержания, кодекс профессиональной этики должен быть направлен на развитие и совершенствование культуры предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие работников друг с другом, а также с органами государственной и местной власти, деловыми партнерами и другими лицами, подчеркивая тем самым цель его разработки и принятия.

Распространение «правил игры», касающихся экономической безопасности предпринимательской деятельности, не должно ограничиваться кодексом этики, так как его действие затрагивает только отдельного субъекта (институционального агента), чего однозначно недостаточно. Однако переход от закрепления институций во внутренних регламентных документах до государственных программ, концепций, положений, доктрин должен происходить постепенно, планомерно вовлекая в процесс институционализации соответствующей методологии новых субъектов предпринимательской деятельности.

Для этого, по нашему мнению, необходимой является разработка проектов государственно-частного партнерства по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности (чем уже было уделено внимание ранее [10]) и подписание соответствующих меморандумов о намерениях.

Так, в Меморандуме о реализации проекта государственно-частного партнерства по обеспечению экономической безопасности закрепляются основные договоренности о реализации планируемого проекта, а также обосновывается его необходимость и значимость для развития отечественной экономики.

Очевидно, что посредством такого меморандума, а в дальнейшем соответствующего проекта государственно-частного партнерства, происходит не только распространение и восприятие

«правил игры», но и их закрепление на протяжении определенного временного промежутка. Другими словами, указанные документы являются предпосылкой реализации третьего, заключительного этапа институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Так, седиментация «правил игры» по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности, благодаря последовательной реализации предыдущих этапов институционализации ее методологии, направлена на разработку документов государственного масштаба. В таких документах, как правило, декларируются концептуальные взгляды не на методологию обеспечения экономической безопасности, а на ее значение для развития экономики, повышения уровня жизни населения, культуру предпринимательской деятельности.

Стоит отдельно обратить внимание, что экономическая безопасность предпринимательской деятельности должна рассматриваться как часть единой стратегии экономической безопасности государства. Исходя из этого, она может быть представлена в виде доктрины, представляющей совокупность положений, которые служат основой для разработки как дальнейших теорий (научных доктрин), так и официальных документов (официальных доктрин).

Опираясь на положения принятой в 2017 году стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, разработан проект доктрины, непосредственно касающейся экономической безопасности предпринимательской деятельности, который также может быть реализован и в условиях Донецкой Народной Республики. Логика структуры предложенной доктрины, состоящей из 4 разделов (основные положения; угрозы экономической безопасности предпринимательской деятельности и факторы ее обеспечения; цели, основные направления и задачи государственной политики по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности; заключительные положения), базируется на следующих тезисах.

Первый. Доктрина, положения которой касаются экономической безопасности предпринимательской деятельности и являются логичным продолжением соответствующей концепции, обусловлена необходимостью системного воздействия на сознание всех субъектов экономики. Цель такого воздействия – разработка

теоретико-эмпирической основы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, отвечающей современным ее угрозам. При этом гибкость положений доктрины предусматривает достаточную степень свободы методологического инструментария для достижения ее целей.

Второй. Положения доктрины должны рассматриваться в качестве фундамента деятельности органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности по обеспечению экономической безопасности последних.

Однако это не исключает возможность консолидации усилий общественных организаций, научно-исследовательских учреждений по разработке отдельных стратегий, проектов и т.п. Другими словами, речь идет о том, что предпосылки и необходимость разработки доктрины глубинны, а результат ее реализации влияет не только на темпы развития предпринимательской деятельности, но и на укрепление экономического суверенитета государства.

Третий. Цели и задачи доктрины должны соответствовать этапам реализации стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Это обеспечит не только взаимосвязь их положений, но и позволит избежать дублирующих или схожих по смыслу направлений государственной политики по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности и, соответственно, оптимизировать объёмы финансирования их реализации.

Четвертый. Реализация доктрины должна сопровождаться принятием нормативно-правовых актов, детализирующих ее положения и формирующих четкие механизмы и алгоритмы, которые в дальнейшем будут понятными для субъектов предпринимательской деятельности. Очевидно, что доктрина получит свое признание в предпринимательской среде через воплощение ее положений в программных документах политической, экономической и другой направленности.

Другим индикатором ее признания послужит возможность применения ее положений при разработке регламентных документов по обеспечению экономической безопасности отдельными субъектами предпринимательской деятельности (в т.ч. при реализации проектов государственно-частного партнерства).

Вышесказанное было положено в основу разработки модели институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на рынке консалтинговых услуг, представленной на рис. 1.

Нельзя не обратить внимание, что разработанная модель выступает своего рода «дорожной картой» институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, так как содержит четкий перечень этапов и сущностную характеристику противоречий, которые должны быть разрешены.

Последовательное выделение этапов и результатов от реализации каждого из них позволяет рассматривать предложенную модель в качестве алгоритма, где обратная связь формируется посредством взаимообусловленности положений предложенных документов (от соответствующей концепции до доктрины экономической безопасности предпринимательской деятельности).

В свою очередь, детализация эффекта от реализации, разработанной на рис. 1 модели, позволяет говорить о синергии его экономической и социальной составляющей. Кроме этого, основным результатом институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности является переход от неформальных «правил игры» (влияние де-факто) к исключительно формальным (влияние де-юре).

Обратим внимание, что речь идет не о закреплении «правил игры» в законодательной плоскости, а их регламентации хотя бы в нормативно-справочной информации субъектов предпринимательской деятельности в результате управленческого, проектного или образовательного консалтинга.

Логика реализации модели связана с поэтапной разработкой документации, которая формализует «правила игры» по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности и предоставляет заказчикам консалтинговых услуг оперативно выявлять и реагировать на отклонения от эталонных результатов.

Это во многом связано со значением модели для теории и практики обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Рис. 1. Модель институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на рынке консалтинговых услуг (авторская разработка)

Так, значение для теории заключается в том, что разработанная модель формирует целостный взгляд на процесс институционализации методологии в разрезе микро-, мезо- и макроуровней, в основу которого положено четкое разграничение формальных и неформальных «правил игры». В свою очередь, с позиции практики значение модели проявляется в четкой постановке этапов и результатов (в т.ч. проектов документов), которые должны быть получены для достижения экономического и социального эффекта при институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности для рынка консалтинговых услуг.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В ходе исследования разработана модель институционализации методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на рынке консалтинговых услуг. В ее основу положена взаимосвязанная и взаимообусловленная последовательность этапов, реализация которых направлена на создание, распространение и закрепление «правил игры» на микро-, мезо- и макроуровнях, а также получение экономического и социального эффекта. Каждый из этапов сопровождается проработкой комплекса регламентных документов, проекты которых, представленные в ходе исследования, базируются на модульном принципе составления. Это открывает заказчикам консалтинговых услуг возможность выбора тех разделов или отдельных положений, которые наилучшим образом учитывают современные экономические, социальные и политические условия их функционирования.

Список использованных источников

1. Бессарабов В.О. О методиках обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности и особенностях их гармонизации / В.О. Бессарабов // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2020. – № 3. – С. 14-23.

2. Бессарабов В.О. Полицентричная модель методик обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2020. – № 3. – 137-149.

3. Бессарабов В.О. Метатеория хозяйственного порядка как основа экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 83-94.

4. Фролов Д.П. Система институций и механизм институализации социально-ответственной компании / Д.П. Фролов, А.А. Шулимова, А.В. Инютин // Вестник Волгоградского гос. университета. Экономическая теория. – 2013. – № 1 (22). – С. 18-25.

5. Мазур И.И. Институционализация теневой экономики Украины // Вестник Киев. Нац. Ун-та имени Тараса Шевченко. Экономика. – 2006. – № 86-87. – С. 15.

6. Ивашина А.Ф. Институционализация в системе факторов экономического развития / А.Ф. Ивашина // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2011. – Вып. 40-2. – С. 98-104.

7. Ткач А.А. Институциональные основы рыночной инфраструктуры: монография / А.А. Ткач. – К.: НАН Украины, 2005. – 295 с.

8. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: материалы к спецкурсу / Н.Н. Лебедева. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. – 76 с.

9. Бессарабов В.О. К вопросу о механизме обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. – 2021. – № 2. – С. 47-66.

10. Бессарабов В.О. Интеллект-карта государственно-частного партнерства по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – № 4 (20). – С. 101-111.